

कोविड-19 में ऑनलाइन शिक्षण में आईसीटी की भूमिका

1. नीरज भारद्वाज (शोधार्थिनी) बुंदेलखंड विश्विद्यालय, झांसी

2. डॉ. धीरेन्द्र सिंह यादव (Assistant professor) बुंदेलखंड विश्विद्यालय, झांसी

सारांश

“अधिगम्यता पर असान पहुँच संसाधन”

सूचना के युग में आज हम शैक्षिक सरोकारों को पूरा करने के लिए शिक्षा के आधुनिकरण को हम देख सकते हैं। शिक्षा में आए इस आधुनिकरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका है। ICT को उपकरणों व संसाधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नेटवर्क आधारित नियंत्रण और निगरानी, बुद्धिमान भवन प्रबंधन आदि को संभालने वाले संचार, उपकरण और एप्लीकेशन शामिल है। ICT को किसी भी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता, इस प्रणाली के माध्यम से हम देशों को आपस में जोड़ने वाले उपकरणों से लेकर कक्षा में विद्यार्थी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और संचार का माध्यम कह सकते हैं। ICT के सही प्रयोग से किसी वस्तु का शैक्षणिक प्रवृत्ति में बुनियादी बदलाव किए जा सकते हैं। शिक्षा में आईसीटी की भूमिका कार्यस्थल पर, प्रौद्योगिकी, रेडियो, टी0वी0 प्रसारण का शिक्षा में इस्तेमाल विद्यार्थी केंद्रित शैक्षणिक माहौल बनाने में भूमिका समर्थित शिक्षण की प्रभावकारिता को इंगित करता है। किसी शिक्षण संस्थान के लिए सही प्रौद्योगिकी साधन का चयन शिक्षा में ICT के प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण पहल है, जोकि उज्ज्वल भविष्य दर्शाता है। धीरे-धीरे ICT व उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने शिक्षा में अपनी एक जगह बना ली है, जिसका लाभ हमको उस समय सबसे अधिक मिला, जब 24 मार्च को कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, उसके तुरंत बाद राज्यों की सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शुरू करने का प्रावधान रखा। इसमें ICT के साथ-साथ एनजीओ, फाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी कंपनियों ने भी अपनी अपनी भागीदारी साबित की और सभी ने मिलकर शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रयोग करना शुरू किया, जिसमें टीवी डीटीएच चैनल रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप, SMS ग्रुप और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया। इसका एक लाभ यह भी मिला कि बहुत से विद्यालयों द्वारा अकादमिक वर्ष के लिए किताब वितरित ही नहीं की, बल्कि उनको भी आईसीटी के माध्यम से NCERT से ऑनलाइन पढ़ाया गया। प्राइवेट कंपनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसमें यूजीसी ने आईसीटी पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा में पहल की और एक लिस्ट जारी की, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में शिक्षा प्रदान की गई। इसमें SWYAM, MOOCs, National Digital Library जैसे विकल्प दिए गए, जिससे ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से विभिन्न डिग्री कोर्स के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी, जिसमें छात्रों को कोविड-19 की महामारी के समय भी शिक्षा के प्रति बहुत अधिक हानि का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी शिक्षा निरंतर और सुचारू रूप से चलती रही।

संकेत शब्द:- ऑनलाइन शिक्षा, आईसीटी, ई-लाइब्रेरी, ई-शिक्षा, आभासी कक्षा-कक्ष, दूरस्थ शिक्षा, ई-बुक कोविड-19, कोविड-19 में आईसीटी की भूमिका, ऑनलाइन शिक्षण में चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

पिछले कुछ दशकों से प्रौद्योगिकी ने हर संभव मार्ग से हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया है। आज भारत एक सफल सूचना और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है। इसी कारण इसके प्रयोग पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। शिक्षा निःसंदेह एक देश की मानव पूंजी होती है, जिसके निर्माण में किये जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशकों में से यह एक ऐसा माध्यम है, जो न केवल अच्छे व साक्षर नागरिकों को बनाता है बल्कि राष्ट्र को तकनीकी रूप से प्रभावशाली और नवाचारी भी बनाता है।

ऑनलाइन शिक्षा

ऑनलाइन शिक्षण या शिक्षा प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है, जिसमें विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से घर पर या किसी भी स्थान पर बैठकर अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के उपयोग से पढ़ाई कर सकता है।

ICT क्या है

ICT को "Information and Communication Technology" कहते हैं अर्थात् सूचना एवं प्रौद्योगिकी।

सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी "Information Technology" कहते हैं। यह आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा परिवर्तन, आदान-प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है।

संप्रेषण या संचार प्रौद्योगिकी

संचार प्रौद्योगिकी को "Communication Technology" कहा जाता है, जिसमें विचारों का आदान-प्रदान व संचार संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के "Communes" शब्द से लिया गया है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है। शिक्षण में संप्रेषण अत्यधिक महत्व रखता है, अगर शिक्षा संप्रेषण की बात की जाए तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं अर्थात् दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

ICT का स्वरूप

ICT एक ऐसी प्रणाली है जहां सूचना प्रौद्योगिकी में संचालित होती है तथा संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार प्रापक (प्राप्तकर्ता) के पास पहुंचता है। उपयोगी सूचना के सृजन व संचरण की पुनः प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालन करने के लिए ICT की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना चक्र को प्रयोग में लाया जा सकता है।

- **कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी**-- इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेनफ्रेम, कंप्यूटर के साथ-साथ इनपुट आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्ति आती हैं।
- **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी**-- इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम वेब ब्राउज़र, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं।
- **दूरसंचार नेटवर्क व प्रौद्योगिकी**-- इसके अंतर्गत दूर संचार के माध्यम, प्रोसेसर और इंटरनेट से जोड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर नेटवर्क सुरक्षा का कूटन आदि आते हैं।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

- **जोशी एंड महापात्रा (1995)** ने संचार माध्यमों की प्रभावशीलता संबंधी अध्ययन में पाया कि परंपरागत शिक्षण पद्धति की तुलना में दृश्य माध्यम से शिक्षा देने पर विद्यार्थियों ने अधिक अच्छा प्रदर्शन किया।
- **B.Ed. के लिए आईसीटी शिक्षा अनिवार्य (2002)** लेख में NCTE में ICT साक्षरता को B.Ed. के लिए अनिवार्य बताया तथा अध्यापकों को इससे परिचित होने की बात कही गई है। इससे B.Ed. के लिए ICT आधारित पाठ्यक्रम को प्रकाशित किया गया, जो कि सीडी रोम और मल्टीमीडिया के रूप में था। साथ ही यह कहा गया है कि अध्यापक हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रभावशाली ढंग से इसका प्रयोग करेंगे।
- **Ardizzone, P & Rivoltella, P.C. (2006)** both authors have a studied on education various change in the field of education through Technology. Education over the period of years has undergone a huge change due to change in technology. The technology has brought many challenges. The emergence of information and communication technology (ICT)

has brought the revolution in the field of education. Educator and learners have accepted the change and the challenges that are associated with ICT.

➤ **कुभट, एम. & थिर, एस. (2007)** ने SJSE में इंटरनेट एवं उसके उपयोग का अध्ययन किया। इस अध्ययन के उद्देश्य से शैक्षिक समुदाय द्वारा इंटरनेट के उपयोग को जानना था, साथ ही यह जानना कि चैनल यूजर वेबसाइट सर्च इंजन के बारे में नवीन जानकारी कितनी प्राप्त की है। इस अध्ययन में प्रदत्त संकलन के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया तथा SJSE के इंटरनेट 100 उपयोगकर्ताओं को वितरित किया गया, जिसमें से 79 ने प्रतिक्रिया दी और पाया कि प्रतिक्रिया देने वाले सभी ईमेल का प्रयोग करते हैं तथा इंटरनेट का प्रयोग जानकारी स्रोत के रूप में करते हैं।

➤ **Rani, Seema. (2011)** conducted a study on attitude of student's towards ICT in education. The researcher aimed to conduct this study to see that use of ICT and other Technology interaction, which can make some changes into the attitude of students result show that no significant different was found between male and female students attitude towards use of ICT in education, female students having high positive attitude about use of internet as a self study tool and the problem solving method in the comparison to the male students.

➤ **शर्मा, विवेक (2020)** ने हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर के शिक्षकों में आईसीटी के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें उसने पाया कि दोनों ही जिले के शिक्षकों में आईसीटी के प्रयोग के प्रति अभिवृत्ति में समानता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- ऑनलाइन शिक्षण के स्वरूप पर प्रकाश डालना।
- ICT के वर्तमान स्वरूप पर प्रकाश डालना।
- कोविड-19 के दौरान आईसीटी के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालना।
- कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षण में आयी चुनौतियों से अवगत कराना।
- कोविड-19 के दौरान ICT के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण के लाभों से अवगत कराना।

ICT और शिक्षा

तकनीकी और शिक्षा के बीच रिश्ते को देखा जाना एक दिलचस्प विषय है। आमतौर पर पहले तकनीकी की कल्पना ही की जाती थी, इसके बाद हम शैक्षिक एप्लीकेशन के प्रयास करते थे। हालांकि आज ICT शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए तो प्रौद्योगिकी को विकसित करने में अधिक उपयोगी है। ICT के प्रयोग से शिक्षा को सरल व सुगम बनाया जा सकता है। यह शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान में से एक है।

शिक्षा में ICT के लिए पाठ्यक्रम की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण तकनीकों का उपयोग कर भारत की उन्नति में सहयोग किया जा सकता है कि शिक्षा प्रणाली और संस्थानों द्वारा अपनाया जाने वाला सशक्त साधन है। शब्दों और प्रतीकों की विविधता कंप्यूटर की महान शक्ति है, जो शैक्षणिक प्रयास का केंद्र है। ई-लर्निंग द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा अधिक रोचक और आसान हो रही है। ICT एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संसार के लिए हर तरह के प्रौद्योगिकी समाहित है यह वह प्रौद्योगिकी है, जो सूचना के संचालन की योग्यता रखता है। संचार के माध्यमों से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है, शिक्षित अवसरों को विस्तृत करने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। शिक्षा के विस्तार में प्रदर्शित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका 'नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन' पर बल देता है। ICT कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा स्वीकृत अंग बन गया है। आईसीटी एक विधिक संग्रह है, जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण हित है साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल आदि की सेवाएं भी सम्मिलित हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में ICT के विभिन्न पक्ष

❖ ई लाइब्रेरी (National Digital library of India)

भारत का पुस्तकालय (National Digital library of India) भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का एक विकल्प है। यह भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा क्रियान्वित है और इसमें मिलियन बुक प्रोजेक्ट भी सहभागी है।

❖ ई बुक (E-BOOK)

ई-पुस्तक का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक ई-पुस्तक कागज की बजाय डिजिटल रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर मोबाइल व अन्य डीजल संयंत्र पर पढ़ा जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से छापा, बांटा पढ़ा जा सकता है। यह पुस्तक फाइल फॉरमेट में होती है, जैसे pdf. इस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे "ई बुक रीडर" कहते हैं।

❖ ई शिक्षा (E-Learning)

शिक्षा को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी कक्षाएं और डिजिटल सहयोग शामिल हैं। E-शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न प्रोग्राम चलाए गए हैं, जिसमें Moocs, Swayam, E-Pathshala, Swayam Prabha, CEC, UGC, You Tube, National Digital Library, Shodhganga, E-Shodh Sindhu, Vidwan, Shodhgangotri आदि।

❖ दूरस्थ शिक्षा (Distance Learning)

दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की प्रणाली है जो शिक्षा के सार्वजनिक कारण और लोकतंत्र के कारण के प्रयासों के कारण दूर शिक्षा पद्धति के रूप में विकसित हुई। विकासशील देश में विकसित रूप ले रही है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात विभिन्न प्रदेशों में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का क्रम जारी है। शिक्षा के विकास को 10 टीमें आईसीटी को ध्यान में रखकर इसे 5 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है।

❖ आभासी कक्षा-कक्ष (Virtual classes)

बृहस्पति का विकास जो एक आभासी कक्षा कक्ष है यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी के द्वारा प्रसारित किया गया यह सर्वाधिक कुछ पहल है, जो आईसीटी में की है यह एक वेब आधारित E-लर्निंग कार्यक्रम है, जिससे अनुदेशक पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा परिसर में अभिगम्यता बढ़ा सकते हैं।

आईसीटी के प्रयोग में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम: -

शैक्षिक टी0वी0, शैक्षिक रेडियो, डिजिटल पुस्तकालय, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में व्यापारिक गतिविधियां, मीडिया का इस्तेमाल, नीति निर्माण डिजाइन और डाटा प्रबंधन, ऑडियो-वीडियो डिजिटल उत्पाद और कंटेंट वेयर शैक्षणिक वेबसाइट आदि 2013 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (एनसीईआरटी में स्थित) ने शिक्षकों के लिए एक आईसीटी पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया था। इसने पहचाना कि शिक्षकों को इनमें सक्षम होना चाहिए-

- आईसीटी टूल्स, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशंस और डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में।
- आईसीटी को शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में एकीकृत करने में।
- डिजिटल संसाधन प्राप्त, व्यवस्थित और तैयार करने में।
- शिक्षकों के नेटवर्क में भागीदारी करने में।
- संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करने में।
- आईसीटी के उपयोग के व्यावहारिक, सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रास्तों को जानने में।
- कक्षाओं को अधिक सम्मिलित बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग करने में।

कोविड-19 के समय शिक्षा में ICT की भूमिका

24 मार्च को कोविड-19 की रोकथाम के लिए देशभर लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और राज्य सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया। लॉकडाउन लगने के 2 दिन बाद यूजीसी सरकार ने आईसीटी पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पहल की और एक लिस्ट जारी की यूजीसी का कहना था। गैस के माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में पढ़ाई जारी रख सकेंगे, जिसमें स्वयं और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विकल्पों का भी जिक्र किया गया है हाल ही में छात्रों को सेकेंडरी की शुरुआत की अनुमति दे दी गई है। वह अपनी में डिग्री है कोर्स के साथ ऑनलाइन या ओपन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सके हैं। यह शानदार पहल है जिससे छात्रों को कोविड-19 की महामारी के बाद भी बहुत लाभ होगा।

कोरोना वायरस महामारी से जब दुनिया अपने अपने घरों तक सिमट गई थी, तो इंटरनेट की दुनिया ने हमारे लिए अवसर के नए नए दरवाजे खोल दिए और हमारी वित्त मंत्री "निर्मला सीतारमण" ने "PM eVIDYA" नामक प्रोग्राम की शुरुआत की। कोरोना महामारी संकट के समय शिक्षा जगत को उनके सामने की चुनौती खड़ी कर दी है "PM eVIDYA" के अंतर्गत 100 विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा "DIKSHA" पोर्टल

के माध्यम से स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया और 1 से 12 कक्षा के छात्रों को "वन नेशन वन प्लेटफॉर्म" के तहत ई-कॉन्टेंट और क्यूआर कोड द्वारा किताबें मुहैया कराई गईं। इसके तहत राज्य द्वारा भी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया वह वन नेशन वन प्लेटफॉर्म में पढ़ाई के लिए रेडियो, कम्प्यूनिटी रेडियो, पॉडकास्टर्स के जरिए शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया साथ ही 'स्वयंप्रभा डीटीएच' के जरिए बच्चों को पहले से ही शिक्षा दी जा रही थी। दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल "डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम" (DAISY) के तहत ई-कॉन्टेंट लाया गया। इसके अंतर्गत दिव्यांग छात्रों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कोर्स की शुरुआत की गई मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को पहले से ही ऑनलाइन की ओर ले जाने की सरकार की मुहिम चल रही थी। कोरोना संकट ने और तेजी गति प्रदान कर दी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर 'पढ़े भारत ऑनलाइन' जैसे मुहिम शुरू की, जिसमें कई कोर्स को भविष्य में भी उन्हें पढ़ाने की तैयारी है।

ऑनलाइन शिक्षा में चुनौतियां

कोविड-19 महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सारी परिचर्चाएं इस बुनियाद पर आधारित है, कि छात्र के पास इंटरनेट सेवा है और सभी के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण यानी लैपटॉप, कंप्यूटर मौजूद है, जिसकी मदद से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि यह बात स्कूल के स्तर पर भी गलत है और उच्च शिक्षा स्तर पर भी स्कूल में, जहां स्थानीय समुदाय के ही छात्र आमतौर पर पढ़ाई करते हैं वहीं उच्च संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूरदराज से भी आते हैं। अलग-अलग राज्यों के छात्रों की हो सकते हैं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र भी हो सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर इसी आकलन पर किसी सभी छात्रों के पास संसाधन होंगे, तो इसका बुरा प्रभाव सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद अधिकतर छात्र अपने अपने घर लौट गए थे। जहां उनके पास पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी और इसमें से कुछ छात्र ऐसे भी थे, जिनके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप आदि की सुविधाएं भी नहीं थी नेशनल सैंपल सर्वे के शिक्षा से जुड़े 75 विचरण के आंकड़े बताते हैं, कि देश में केवल 24% घरों में नेट की सुविधा है इनमें से 40 फ्रीसदी शहरी और केवल 15 फ्रीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा है अब ऐसे में ऑनलाइन शिक्षण या अध्ययन कैसे संभव है। अगर ऐसे में एक छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है, तो यह उसके साथ नाइंसाफी होगी अगर सच सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षण को लंबे समय तक लगातार करना है, तो सरकार को लाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध कराने पड़ेंगे।

उपसंहार

कोविड-19 महामारी के दौर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ऑफलाइन पढ़ाई अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई, ऐसे में छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के लिए एक उच्च गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन पढ़ाई एक चुनौती है। पहले शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के key points को समझना होगा, तब वह छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद कर सकेंगे। ऑनलाइन सीखने की वृद्धि को अपनाने के साथ-साथ सीखने की जिम्मेदारी शिक्षकों और छात्रों दोनों के साथ समान रूप से निहित है। वह शिक्षण में नवीन तकनीकों को अपनाने और तकनीकी रूप से शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से ऑनलाइन कक्षा का सफल प्रयोग हो सकेगा ओईसीटी देशों (आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन) में अनुसंधान के निष्कर्ष से यह माना जाता है कि आईसीटी का सबसे प्रभावी उपयोग उन मामलों में होता है, जिनमें शिक्षक आईसीटी की मदद से छोटे-छोटे समूह कार्य के जरिए/विमर्श किया व्यक्तिगत-कक्षा में विचार-विद्यार्थियों की समझ और सोच को चुनौती देते हैं। पारंपरिक शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति से शिक्षार्थी केंद्रित पद्धतियों की ओर जाने में समर्थता प्रदान करने व सहयोग करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में आईसीटी को देखा जाता है।

संदर्भ – ग्रंथ सूची

1. Akagi Masato Nguyen Thanh-Thuy (2016) "International Conference on Advances in Information and Communication Technology". Published by Springer Publication.
2. Ardizzone, P & Rivoltella, P.C.(2006) "Teachers Tutors and Mentors New roles or Professional" in Antonio C.(Ed.) Teaching in the Knowledge Society : New Skills and Instruments for Teachers, Information Science Publishing Hershey A.P.101
3. B.Ed. के लिए आईसीटी शिक्षा अनिवार्य 2002 एनसीईआरटी नई दिल्ली.
4. Chauhan, S.S.(2009) "Innovation In Teaching Learning Process". Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
5. Dublin, L.(2004) "The Nine Myths of E-Learning Implementation: Ensuring Your Real Return on Rour E-Learning Investment" www.astd.org/NR/rdonlyres/6267344 B-F4AO-449E-8B43-6DEECF80C71D/2990/dublin REV.pdf.
6. ICT in Language Learning". ctinlanguagelearning.blogspot.com.

7. "Kumar, Pradeep (2012) *"Innovative Trends in Education"*. APH Publishing Corporation.
8. Rani, Seema.(2011) *"Attitude of Students Towards ICT in Education"* (M.Ed. Dissertation) Dr.Bhimrao Ambedkar University, Agra.
9. Sharma, Vivek. (2020) *"A Comparative Study of Attitude of Pupil Teachers Towards the Effect of Information Communication Technology in Education"*. Department of Education Tania University Rajasthan. .
<http://hdl.handle.net/10603/312171>.
10. Thaug, Khine (2012) *"International conference on computers advanced technology in education"* Published by Springer Publication.
11. सी,अजीत कुमार "सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी आधारित आकलन एवं मूल्यांकन" from eGyan Kosh.
12. "भारत में आईसीटी का इतिहास" भाग-1 National Repository of Education Resource.
13. "शिक्षा में आईसीटी" भाग-2 National Repository of Education Resource
14. इकाई-2 "सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का कार्य क्षेत्र और उद्विकास" eGyanKosh.
15. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>